

**УНИВЕРСИТЕТЛАРДА «АТОМ ФИЗИКАСИ» БЎЛИМИГА ОИД
“ЧЕКСИЗ ЧУҚУР ПОТЕНЦИАЛ ЎРАДАГИ ЗАРРА” МАВЗУСИНИ
ЎҚИТИШДА “ШАРТНОМА” ДИДАКТИК ЎЙИНИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

А.М. Худайбергенов

доцент 97-740-02-89, abdu_alloh@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада университетларда ўқитиладиган атом физикасининг “Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра” мавзусини ўқитишда “Шартнома” дидактик ўйинидан фойдаланиш методикаси ҳақида фикр юритилади.

Калим сўзлар: дидактик ўйин, атом физикаси, зарра, шартнома, “Шартнома” дидактик ўйини, потенциал чуқур, чексиз чуқур потенциал ўра.

Аннотация: В данной статье приводится методика применения дидактической игры «Контракт», при преподавании темы атомной физики «Частица в бесконечно глубокой потенциальной яме» в университетах.

Ключевые слова: дидактическая игра, атомная физика, частица, контракт, дидактическая игра «Контракт», потенциальная яма, бесконечно глубокая потенциальная яма.

Annotation: This article provides a method for using the didactic game “Contract” when teaching the topic of atomic physics “Particle in an infinitely deep potential well” at universities.

Key words: didactic game, atomic physics, particle, contract, didactic game “Contract”, potential hole, infinitely deep potential hole.

Университетларда ўқитиладиган фанлар ичида умумий физика ўзига хос ўрин тутди, чунки бу фан талабаларда оламнинг физик манзараси ҳақида тасаввур ҳосил қилади. Илмий-техник прогресснинг асоси бўлган физика фани илмий билимларнинг ижтимоий мазмунини очиқ бериш билан бир қаторда, уларнинг ахлоқий кадриятларини кўрсатиб беради. Бу фанни ўрганаётган талабаларда ижодий дунёқараш шаклланади. Ушбу омил эса ўқув жараёнининг олдида қўйилган асосий мақсад ҳамда вазифасидир. Агар ўрганилаётган фанга, жумладан, физикага талабаларнинг физика бўйича билимларга қизиқишлари катта бўлса, яъни уни ўргатаётган профессор-ўқитувчи талабаларни ушбу фанга қизиқтира олса, шу қўйилган мақсад ҳамда вазифа аниқ бажарилади.

Ўқиш жараёнини шундай ташкил қилиш керакки, умумий физика, жумладан, атом физикаси машғулотларида қатнашаётган талаба ушбу жараённинг актив иштирокчиси бўлиб, профессор-ўқитувчи томонидан қўйиладиган мақсад ва вазифаларни амалга оширувчи асосий шахс бўлиши зарур. Бу қўйилган мақсадни амалга оширишнинг эса турли усуллари мавжуд. Ана шундай усуллардан бири атом физикаси машғулоти вақтида талабаларнинг

ўйин фаолиятларини ривожлантиришдир. Бунинг учун профессор-ўқитувчи атом физикаси машғулоти вақтида уларга ўтилаётган мавзуга оид бирор дидактик ўйинни таклиф қилади. Бундай ўйинлар талабаларнинг креатив фикрлаш қобилиятини ва дунёқарашларини кенгайтиради, талабаларнинг атом физикасига бўлган қизиқишларини орттиради.

Профессор-ўқитувчи атом физикасининг «Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра» мавзусини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда «Шартнома» деб аталувчи дидактик ўйиндан фойдаланиши мумкин. Ушбу ўйин куйидагича ўйналади. Бир фирманинг аъзоси бошқа фирма аъзоси билан маълум бир ишни бажариб бериш учун шартнома тузади. Иш берувчи фирма(буюртмачи) аъзосини профессор-ўқитувчи бажарса, берилган топшириқни бажариб берувчи фирма(буюртма бажарувчи) аъзосини эса талабалар бажаради. Ушбу топшириқ аниқ, сифатли ва муддатида бажарилиши лозим. Агар буюртма бажарувчи топшириқни аниқ, сифатли ва муддатида бажарса, тузилган шартномада кўрсатилган мукофотни олади. Акс ҳолда у ушбу мукофотдан айрилиб қолади. Буюртмачи алоҳида мукофот эвазига бажарилган ишнинг сифатини қўшимча текширтириши мумкин.

Профессор-ўқитувчи билан талаба орасида тузилган шартномани дарсда амалга ошириш учун маълум мавзу ёки боб танланади. Профессор-ўқитувчи томонидан мураккаблик даражаси уч хил бўлган топшириқ тайёрланади. Унинг таркибига назарий савол ва масалалар киради. Бу ердаги савол ва масалалар сифат масалалари ҳамда саволлари ҳам бўлиши мумкин.

Ўйинни бошлаган профессор-ўқитувчи гуруҳнинг ихтиёрий талабалари билан шартнома тузишни бошлашини айтади. Ушбу шартномаларнинг ҳар бирида уларнинг нархи, яъни талаба олиши мумкин бўлган максимал балл кўрсатилган бўлади. Ўйинда иштирок этаётган ҳар бир талаба дидактик ўйин мавзусини ўзи хоҳлаган баллни олиш учун тайёрлайди. Шунинг учун у профессор-ўқитувчи билан ўзига ёққан шартномани тузади, яъни ўзи танлаган баҳоли топшириқни олиб унга жавоб беради. Агар жавоб етарли ва тўлиқ бўлса, шартномада кўрсатилган ютуқ, яъни баллни олади. Аксинча чала ёки нотўғри бўлса, унда талаба шартнома, яъни баҳодан маҳрум бўлади. Талабалар топшириқни бажараётган вақтида профессор-ўқитувчи томонидан маслаҳат вақти белгиланади.

Талабалар бир-биридан кўчирмасликларини таъминлаш мақсадида профессор-ўқитувчи қўшимча текширувни ўтказиши керак. Бунинг учун у бошқа карточкаларга ўйин карточкаларида таклиф қилинган вазифалардан биттасини танлаб ёзиб чиқади.

Аудиториядаги талабаларни шартномаларда кўрсатилган мукофот миқдорига қараб жойлаштириб чиқилади. Уларнинг ҳар бири ўзининг назорат

топшириғини олади ва уни бажаришни бошлайди. Маълум вақт ўтгандан кейин шу бажарилган топшириқлар профессор-ўқитувчи томонидан қайтариб олинади ҳамда тегишли баҳолар билан баҳоланади. Агар талаба топшириқларни тўла бажарган бўлса, шартномада кўрсатилган мукофот, яъни баҳо талабага қўйилади. Агар талаба топшириқларни тўла бажара олмаса, тузилган шартнома бекор қилинади ва унга баҳо қўйилмайди ёки паст баҳо қўйилади.

Ушбу дидактик ўйин «Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра» мавзусини ўқитишда қуйидагича қўлланилиши мумкин. Бунда профессор-ўқитувчи гуруҳ талабалари билан шартнома шартларини келишиб олади. Юқоридаги мавзу бўйича 3, 4 ва 5 баҳоларга мос келувчи шартномалар тузилади. Ушбу шартномаларнинг шarti карточкаларга ёзиб чиқилади. Аудиториядаги талабаларни шартномаларда кўрсатилган мукофот миқдorigа қараб жойлаштириб чиқилади. Уларнинг ҳар бири ўзининг карточкасини олади ҳамда ундаги назорат топшириғи билан танишади ва уни бажаришни бошлайди. Маълум вақт ўтгандан кейин шу бажарилган топшириқлар профессор-ўқитувчи томонидан қайтариб олинади ҳамда тегишли баҳолар билан баҳоланади. Агар талаба топшириқларни тўла бажарган бўлса, шартномада кўрсатилган мукофот, яъни баҳо талабага қўйилади. Агар талаба топшириқларни тўла бажара олмаса, тузилган шартнома бекор қилинади ва унга баҳо қўйилмайди ёки паст баҳо қўйилади. «Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра» мавзусига оид максимал 3 баҳо билан баҳоланувчи шартномаларнинг шarti, яъни мазмунларига қуйидагиларни мисол келтирса бўлади: 1) квант физикаси нима?; 2) квант механикага таъриф беринг ва унинг асосчиси ҳақида маълумот беринг; 3) потенциал ўра дейилганда нима тушунилади?

«Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра» мавзусига оид максимал 4 баҳо билан баҳоланувчи шартномаларнинг шarti, яъни мазмунларига қуйидагиларни мисол келтириш мумкин: 1) Квантлаш дейилганида нима тушунилади? 2) зарранинг тўлқин функцияси нима ва унинг чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра учун кўриниши қандай бўлади?; 3) чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра учун стационар ва вақтга боғлиқ бўлган Шредингер тенгламаларини ёзиб тушунтириб беринг.

«Чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра» мавзусига оид максимал 5 баҳо билан баҳоланувчи шартномаларнинг шarti, яъни мазмунларига қуйидагича мисолларни келтирса бўлади: 1) чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарранинг энергия формуласини келтириб чиқариб беринг; 2) чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра учун Шредингер тенгламасининг ечиб беринг; 3) чексиз чуқур потенциал ўрадаги зарра мавзусини тўлиқ баён қилинг.

Атом физикаси машғулотларида ана шундай дидактик ўйинларни қўллаш, талабаларнинг бу бўлим бўйича умумий компетенцияларини

ривожлантириш учун хизмат қилади деб бемалол айтиш мумкин бўлади. Бунинг натижасида атом физикаси бўйича талабаларда билим, кўникма ва малакалар ҳосил бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Худайберганов, А. М., & Махмудов, А. А. (2018). Атом физикаси, асосий тушунча, қонун, тажриба ва формулалар. *Тошкент. Наврўз*.
2. А.М. Худайберганов, А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида умумий физиканинг «Шредингер тенгламаси» мавзусини ўқитиш бўйича методик қўлланма. / Методик қўлланма. –Тошкент, Зилол булоқ, 2019. –72б.
3. Худайберганов, А. М. (2018). Преимственность при изучении энергетических спектров атомов и закономерности в атомных спектрах в квантовой теории. *Физическое образование в ВУЗах*, 24(4), 67-74.
4. Худайберганов, А. М. (2022). НИЛЬС БОРНИНГ АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ БИЛАСИЗМИ?. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 363-366.
5. Худайберганов, А. М. (2022). Квант атом физикасини тушунтиришда квант механик операторларнинг роли. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(22), 321-325.
6. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2022). Олий таълим муассасаларида атом физикасининг «Штарк эффекти» мавзусини ўқитишда инновацион педагогик технология методларидан фойдаланиш. *Ijodkor O'qituvchi*, 3(25), 116-118.
7. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2022, December). Атом физикасини «Водород атомининг Бор назарияси» мавзусининг ўқитиш методикасини такомиллаштиришда инновацион педагогик технология методлари ва дидактик ўйиндан фойдаланиш. In *International scientific-practical conference on" Modern education: problems and solutions"* (Vol. 1, No. 6).
8. Худайберганов, А. М. (2022). УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДАГИ ТЎЛҚИН ФУНКЦИЯ ТУШУНЧАСИНИ КИРИТИШДА ЭҲТИМОЛИЙ-СТАТИСТИК ҲОЯЛАРИНИНГ РОЛИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(22), 311-316.
9. Худайберганов, А. М. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛАДИГАН УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ НИМАДАН ИБОРАТ?. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(19), 562-566.
10. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2022). Мослик принципи ҳақида нималарни билишимиз керак?. *Ijodkor O'qituvchi*, 3(25), 111-115.
11. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2018). What should a future physics teacher know about the history of the atom and its development?. *Вестник науки и образования*, (15-1 (51)), 74-78.

12. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2023). Methods of theoretical teaching the topic "Compton effect" of the section "Atomic physics" of the course of general physics in higher educational institutions. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 123-131.
13. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2023). Teaching methodology of the topic "Stark effect" of the section "Atomic physics" of the course of general physics in higher educational institutions. *American Journal of Research.–USA*, 1(2), 19-26.
14. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Creative lesson on the general course of physics on the topic "Rutherford's experiments and Rutherford's formula". *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(12), 31-35.
15. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Creative Lesson on the General Course of Physics on the Topic "Photoelectric Effect". *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(6), 56-59.
16. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Creative lesson on the general course of physics on the topic "Compton effect". *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(6), 140-145.
17. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Use of innovative technologies in improving the methodology of teaching the subject of atomic physics "Schrödinger's equation" in higher education institutions. *PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION*, 1(9).
18. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2022). Analysis of the level of coverage of topics expressing Bohr's theory of the hydrogen atom in educational literature. *Studies in Economics and Education in the Modern World*, 1(9).
19. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “ИШҚОРИЙ МЕТАЛЛАР АТОМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СПЕКТРЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “ТУШУНЧАЛАР ТАҲЛИЛИ” МЕТОДИНИ ҚЎЛЛАШ МЕТОДИКАСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 546-556.
20. Махмудов, А. А. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “КВАНТ МЕХАНИК ОПЕРАТОРЛАР ҲАҚИДА ТУШУНЧА” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА “БЛОК-СЎРОВ” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 557-567.
21. Худайберганов, А. М. (2023). Атом физикасининг «Тўлқин пакет» мавзусини ўқитишда инновацион педагогик технологиянинг учга тўрт («3x4») технологияси (методи) дан фойдаланиш. *PEDAGOG*, 6(5), 411-420.
22. Худайберганов, А. М. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «НАЙТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ» ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕМЫ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АТОМНЫХ СПЕКТРАХ АТОМА ВОДОРОДА.

КВАНТОВАНИЕ ОРБИТ» КУРСА АТОМНОЙ ФИЗИКИ. *Новости образования: исследование в XXI веке, 1(10), 1194-1201.*

23. Худайберганов, А. М. (2023). СМЫСЛ СЛОВСОЧЕТАНИЯ «ЯВЛЕНИЕ, ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, ФОРМУЛА» В ФИЗИКЕ И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ. In *Молодежная наука: вызовы и перспективы. Материалы VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.* – Макеева (Vol. 4, pp. 158-63).

24. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ГЕЙЗЕНБЕРГ ТЕНГСИЗЛИКЛАРИ (НОАНИҚЛИК МУНОСАБАТЛАРИ)» МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ «АССЕССМЕНТ» ТЕХНИКАСИ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI, 3(30), 443-453.*

25. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “КОМПТОН ЭФФЕКТИ МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “РЕЗЮМЕ” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI, 3(32), 163-172.*

26. Khudayberganov, A. M. (2023). Methodology for applying the method of innovative pedagogical technology" Three by Four" in teaching the topic" Compton Effect" of the course of atomic physics. *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 5-12.*

27. Худайберганов, А. М. (2023). КВАНТ МЕХАНИКАНИНГ НОЛИНЧИ ПОСТУЛАТИНИ МАЪНОСИ НИМАДАН ИБОРАТ?. *IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 250-257.*

28. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ФОТОЭФФЕКТ» Мавзусини Ўқитишда Инновацион Педагогик Технологиянинг «Зинама-Зина» Методидан Фойдаланиш. *PEDAGOG, 6(4), 441-449.*

29. Худайберганов, А. М. (2020, May). Педагогик технологиянинг “БББ” методидан фойдаланиб, атом физикасининг “Бор постулатлари” мавзусини олий ўқув юртларида ўқитиш методикаси. In *Олий таълим сифатини такомиллаштиришда инновацион ҳамкорликнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро онлайн конференция материаллари. Навоий (Vol. 27, pp. 456-58).*

30. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА, 167-169.*

31. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).*